

O'RTA DAROMADLAR TUZOG'I VA UNDA CHIQUISHNING JAHON TAJRIBASI

Ulug'ov Ravshan Nurmurad o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Magistr

ravshanulugov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7862062>

O'rta daromadlar tuzog'i tusunchasining mohiyati, kelib chiqishi va uning oqibatlarini ilmiy asoslangan. Ushbu tuzoqqa tushgan bir necha mamlakatlar tajribasi o'rganilgan hamda undan chiqib ketish uchun ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Makroiqtisodiyot, O'rta daromadlar tuzog'i.

The essence, origin and consequences of the middle income trap concept are scientifically based. The experience of several countries that fell into this trap was studied and scientific conclusions were given to get out of it.

Key words: Macroeconomics, Middle income trap.

"O'rta daromadlar tuzog'i": demokratiyaga o'tish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun zararli bo'lishi mumkin

Barri Eichengreen va uning jamoasi "O'rta daromadlar tuzog'i" - keskin iqtisodiy pasayish davri - aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot bor-yo'g'i 11 000 dollarga yetganda kirishi mumkinligini aniqladilar.¹

Rivojlanayotgan mamlakatlarning o'sishi global iqtisodiyotning mayoqchasi va, ehtimol, sayyoramizning butun aholisi hayotiga ta'sir qiluvchi eng muhim iqtisodiy hodisa bo'lib qolmoqda. Lekin iqtisodchilar o'sish cheksiz emasligini isbotlashdi – barcha davlatlar milliy boylikning ma'lum darajasiga erishib, "O'rta daromadlar tuzog'iga" tushib qolishadi. Bir necha yillik jadal o'sishdan so'ng, iqtisodiyot birdaniga keskin sekinlashadi, go'yo u devorga uriladi va ba'zida turg'unlikka tushadi.

Bu tuzoq aholi jon boshiga yalpi ichki mahsuloti taxminan 15 000 dollarga teng bo'lgan mamlakatlarni kutmoqda. Bu sodir bo'lishi bilan o'sish sur'ati o'rtacha 5,6% dan 2,1% gacha pasayadi. Bu har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmagan uzoq tiklanish davrini keltirib chiqaradi, hatto ba'zi mamlakatlar tuzoqda qolib ketishi ham mumkin.

2012 yilning eng yirik iqtisodiy yangiliklaridan biri bo'lgan bu iqtisodiy hodisa hisob-kitoblar va tafsilotlar Rossiyaning kelajagi haqida qayg'uli xulosalarni keltirib chiqardi. Bu tuzoqqa tushib qolgan birinchi nomzod bu Rossiya.

¹ [Barry Eichengreen](#), [Donghyun Park](#) & [Kwanho Shin](#) Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 January 2013 Working Paper 18673 <http://www.nber.org/papers/w18673>.

Shuningdek, Xitoy va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar ham ushbu tuzoq qurboniga aylanishmoqda.

Iqtisodchilarning yangi xulosalari hayratlanarli. Har bir mamlakat kamida ikki marta "O'рта daromadlar tuzog'i"ga tushadi va Rossiya bir marta - 2006-2009 yillarda ushbu tuzoq qurboniga aylanganini hisobga olsak, inqiroz nafaqat tashqi sabablarga ko'ra yuzaga kelgani haqida xulosa qilish mumkin bo'ladi.²

Olimlarning yana bir xulosasi shuki, siyosiy rejimning o'ziga xos xususiyatlari, eksport sifati va mamlakatdagi ta'lim darajasi tuzoqqa tushish xavfini kamaytirishi yoki oshirishi mumkin.

Ikkinchi marta aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot taxminan 16 ming dollarga yetganida mamlakatlar o'rtacha daromad tuzog'iga tushishini aniqladi.

- Vengriya va Puerto-Riko birinchi marta mos ravishda 1978 va 1969 yillarda o'rtacha daromad tuzog'iga tushib qolishgan.
- Neft eksport qiluvchi davlatlar - Eron va Venesuela ham birinchi marta o'tgan asrning 70-yillarida bu tuzoqqa tushib qoldi: Venesuela - 1974 yilda va Eron - 1977 yilda, inqilob arafasida.
- Bu holat boshqa hollarda ham kuzatilgan: Avstriya (1960 va 1974), Vengriya (1977 va 2003), Gretsiya ikki marta o'rtacha daromad tuzog'iga tushib qolgan.
- (1970 va 2003), Yaponiya (1970-yillarning boshi va 1990-yillarning boshi), Yangi Zelandiya (1960 va 1966), Norvegiya (1976 va 1997-8), Portugaliya (1973-4 va 1990-2), Singapur (1978 yildan keyin va keyin). 1993), Ispaniya (1970-yillarning o'rtalari va 2001-yillar) va Buyuk Britaniya (1988-9 va 2002-3).

² Екатерина Логинова, Россия упадет в 2014 году <http://www.finmarket.ru/main/article/2719644>

1-rasm. YaIM funksiyasi sifatida o'rtacha daromad tuzog'iga tushib qolish ehtimoli³

Penn jadvali ma'lumotlarini qayta hisoblab chiqqandan so'ng, o'rtacha daromad tuzog'iga tushib qolishning yangi misollari topildi:

- 1960-yillarning o'rtalarida Shvetsiya, 1981-82-yillarda Gonkong va 1980-yillarning o'rtalarida Ummon haqiqatda ilgari aniqlanmagan iqtisodiy sekinlashuvni boshdan kechirayotgani aniqlandi.
- Yangi ma'lumotlar, shuningdek, 2002-03 yillarda Estoniyada, 2003 yilda Gretsiyada, 2003 yilda Vengriyada, 2001 yilda Ispaniyada va 2002-03 yillarda Buyuk Britaniyada sekinlashuvning boshlanishini ko'rsatadi. Ushbu pasayishlar hozirgi Yevropa inqirozida muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin.
- Janubiy Koreyaning iqtisodiy sekinlashuvi haqidagi tasavvur ham o'zgardi: mamlakatda 10 yildan kamroq vaqt ichida ikki marta, 1989 va 1997 yillarda sekinlashuv kuzatildi.

O'rta daromadlar tuzog'iga tushib qolish xavfini qanday kamaytirish. Eichengreen va uning hamkasblari tuzoqqa tushib qolish xavfini kamaytirishi yoki oshirishi mumkin bo'lgan turli omillarni tahlil qilishdi:

- sekinlashuvdan oldin o'sish qanchalik yuqori bo'lsa, o'rtacha daromad tuzog'iga tushib qolish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi;
- Kam baholangan milliy valyuta tuzoqqa tushishning ishonchli yo'lidir;
- Pensiya yoshidagi fuqarolarning salmoqli qismi ham tuzoqqa tushib qolish xavfini oshiradi;

³ Jahon banki ma'lumotlari asosida muallifning tomonidan shakllantirilgan.

- Inson kapitali sifati yuqori bo'lgan ochiq iqtisodiyotlarda sekinlashuv odatda kamroq bo'ladi;

- Mamlakatda oliy ma'lumotli fuqarolar qanchalik ko'p bo'lsa, retsessiya ehtimoli shunchalik kam bo'ladi.

Siyosiy rejimning iqtisodiy tanazzul ehtimoliga ta'siri masalasi alohida o'rganildi. Bir tomondan, umuman siyosiy o'zgarishlar (demokratlashtirish ham, avtoritarizmning kuchayishi ham) retsessiya ehtimoli bilan jiddiy bog'liq emas. Ammo, aslida ma'lumotlar bunga ziddir.

- Avtoritar rejimdan demokratik rejimga o'tish, birinchi navbatda, ish haqi va ishchilarning huquqlariga nisbatan adolatli yondashish tufayli xarajatlarning oshishiga olib keladi.

- Masalan, 80-yillarning oxirlarida Janubiy Koreyada: mamlakat avvaliga avtoritar tuzumni demontaj qilish yo'liga o'tdi, keyin esa - 1989 yilda - birinchi marta o'rtacha daromad tuzog'iga tushdi.

- Koreyada 1987 yilgacha nominal mehnat unumdorligi bilan birga nominal ish haqi ham o'sganligi, demokratik islohotlar boshlanganidan keyin esa ancha tez o'sa boshlagani isbotlangan.

Shuningdek, eksport sifati iqtisodiy pasayish xavfini kamaytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin:

- Yuqori texnologiyalar eksportining nisbatan katta ulushiga ega bo'lgan mamlakatlar sekinlashuvga kamroq moyil;

- Sustlashuvga nafaqat yuqori texnologiyali eksportning o'zi, balki mamlakatda sezilarli miqdordagi yig'ish zavodlarining mavjudligi ham to'sqinlik qilmoqda.

Xitoyning ayrim jihatlari ular uchun yaxshi prognoz beradi. Ehtimol, mamlakat O'rta daromadlar tuzog'idan qochishi yoki undan tezda chiqib ketishi mumkin.

- Xitoyda ta'lim darajasi tuzoqqa tushib qolgan mamlakatlardagi o'rtacha ta'lim darajasidan biroz yaxshiroq.

- Xitoy yuqori texnologiyali mahsulotlarni tuzoqqa tushgan mamlakatlarga qaraganda ko'proq eksport qiladi (jami Xitoy eksportining 27,5 foizi o'rtacha 24,1 foizga nisbatan).

Agar Xitoy siyosiy hayotni demokratlashtirish yo'lidan bormasa va iqtisodiyotdagi xarajatlarning hozirgi darajasini saqlab qolmasa, o'rtacha daromad tuzog'idan qutulib qolishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barry Eichengreen, Donghyun Park & Kwanho Shin Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 January 2013 Working Paper 18673 <http://www.nber.org/papers/w18673>

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

2. www.globalbank.com

3. Екатерина Логинова Россия упадет в 2014 году

<http://www.finmarket.ru/main/article/2719644>